

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI TA'LIM OLUVCHILARNING KOMMUNIKATIV SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH.

Yusupov Musurmon Maxmud o'g'li- o'qituvchi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, tel: +998915643429

Annotatsiya: Maqolada jahon iqtisodiy tizimining raqamli transformatsiyasi sharoitida ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari tahlil etilgan. Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilayotganini yoritilgan. Xususan, ta'limni raqamlashtirish bo'yicha bir qator me'yoriy hujjatlar; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-son Farmoni ijrosi yuzasidan bir qator chora-tadbirlar qabul qilinganligi va muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgani bo'yicha natijalar keltirilgan. Raqamli infratuzilmani takomillashtirish, shuningdek, ta'lim usullari va shakllarini takomillashtirish asosida ta'lim muassasasida o'quv-pedagogik va ilmiy faoliyatni optimallashtirish muammosi bo'yicha adabiy va internet manbalari tahlili o'tkazilgan. Bundan tashqari, maqolada raqamli texnologik yechimlar nafaqat universitet professor-o'qituvchilari va ta'lim oluvchilar o'rtasidagi muloqotni optimallashtirishda, hamda o'quv jarayonini monitoring qilish va malakali kadrlar tayyorlashda ta'lim muassasa rahbariyatiga ishonchli yordamchi bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlari: raqamli texnologiyalar, o'qitish metodlari va vositalari, o'qitishning innovatsion texnologiyalari, ta'lim jarayonining sifati, kommunikativ savodxonlik, ta'lim platformasi.

Аннотация: В статье проанализированы основные направления совершенствования деятельности образовательных учреждений в условиях цифровой трансформации мировой экономической системы. В настоящее время в Республике Узбекистан уделяется серьезное внимание развитию

сферы образования. В частности, ряд нормативных документов по цифровизации образования; ряд мер по исполнению указ Президента Республики Узбекистан “ Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” и указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ПФ-6079 об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан-2030” и мерах по ее эффективной реализации события приведены результаты по принятию и успешному внедрению . Проведен анализ литературных и интернет-источников по проблеме оптимизации учебно-педагогической и научной деятельности в образовательном учреждении на основе совершенствования цифровой инфраструктуры, а также совершенствования методов и форм обучения. Кроме того , в статье подчеркивается, что цифровые технологические решения служат надежным помощником руководству учебного заведения не только в оптимизации коммуникации между преподавателями университета и обучающимися, но и в мониторинге учебного процесса и подготовке квалифицированных кадров.

Ключевые слова: цифровые технологии, методы и средства обучения, инновационные технологии обучения, качество образовательного процесса, коммуникативная грамотность, образовательная платформа.

Abstract: The article analyzes the main directions of improving the activities of educational institutions in the context of the digital transformation of the global economic system. Currently, serious attention is being paid to the development of education in the Republic of Uzbekistan. In particular, a number of regulatory documents on the digitalization of education; a number of measures to implement the decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On approval of the concept for the development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030” and decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 5, 2020 №. PF-6079 on approval of the strategy “Digital Uzbekistan-2030” and measures for its effective implementation - events the results of adoption and successful implementation are presented. The analysis of literary and Internet sources on the problem of optimizing educational, pedagogical and scientific activities in an educational institution based on improving the digital infrastructure, as well as improving teaching methods and forms is carried out. In addition, the article emphasizes that digital technological solutions serve as a reliable assistant to the management of an educational institution not only in optimizing communication between university teachers and students, but also in monitoring the educational process and training qualified personnel.

Keywords: digital technologies, teaching methods and tools, innovative learning technologies, quality of the educational process, communicative literacy, educational platform.

Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi jamiyat hayotining barcha jabhalarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologik yechimlar ta'siri ostida ishlab chiqarish va biznes jarayonlari, jamiyatning ijtimoiy sohasi o'zgaradi. Raqamli rivojlanish ta'lim sohasiga, shu jumladan oliy o'quv yurtlari faoliyatini takomillashtirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy davrda ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan kompyuter tarmoqlari, raqamli platformalar, virtual kutubxonalar, elektron kurslar va o'quv nashrlari, ilg'or texnologik va pedagogik yechimlardan kompleks foydalanmasdan oliy o'quv yurtining faoliyatini tasavvur qilishning iloji yo'q.

Raqamli iqtisodiyot davrda raqamli texnologiyalar oliy ta'lim muassasalarida akademik mobillik dasturlarini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish uchun yetakchi olimlar, amaliyotchi mutaxassislarni jalb etishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bundan tashqari, raqamli muhit ilm-fan va ta'limning globallashtirishga xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar bir necha yil oldin faqat ma'lum bir bilim sohasidagi olimlar va mutaxassislar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlarga kirishni ta'minlar edi. Turli mamlakatlar olimlarining keng qamrovli tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ta'lim sohasini raqamli makonini rivojlantirish bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishlarda amalga oshiriladi: o'quv jarayonini raqamlashtirish, ta'lim muassasalarining boshqaruv jarayonlariga raqamli yechimlarni joriy etish, onlayn ta'limni rivojlantirish, virtual ta'lim muhitini shakllantirish va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar o'tkazishni rag'batlantirish va boshqalar.

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida raqamlashtirishning ta'lim rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etishning asosiy tendensiyalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini samarali amalga oshirish chora-tadbirlari[1] hamda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyalari ko'rib chiqamiz[2].

Raqamli texnologik yechimlar ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan, murakkab va qiziqarli qiladi. Virtual muhitdan foydalanish ta'lim oluvchilarga o'z-o'zini rivojlantirish va tadqiqot faoliyati uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, innovatsion texnologiyalar ta'lim oluvchilarga boshqa ta'lim muassasalar ta'lim oluvchilari va amaliyotchilar bilan

birgalikda startap loyihalarini ilmiy ishlab chiqishda ishtirok etishga yordam beradi

Jahon iqtisodiy tizimining raqamli transformatsiyasi sharoitida O‘zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyoti sohalari va tarmoqlari uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida ta’lim muassasalarda ta’lim sifatini oshirish va boshqaruv jarayonlarini raqamli texnologiyalardan optimal foydalanish asosida ta’lim muassasalari faoliyatini modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlarini o‘rganishdan iborat .

XX asrning 50-yillarida xorijda kommunikatsiyaning ikkita asosiy yondashuvi aniqlandi. Birinchi yondashuv - axborot - axborot vositalariga ijtimoiy taraqqiyotning asosiy rag‘bati va manbai sifatida qaraydi (D.Bell, Z.Bjezinskiy). Ikkinchi yondashuv kommunikatsiyaning asosiy natijasi insonni boshqa inson tomonidan tushunish, ya’ni o‘zaro tushunish ekanligini ta’kidlaydi(A.Shyuts). Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi davlatlari tatqiqotchilari nazarida “kommunikatsiya” atamasi bir nechta ma’nolarda qo‘llaniladi:

1. aloqa yo‘li (suv, transport, yer osti va boshqalar);
2. aloqa shakli (telefon, telegraf va h.k.);
3. insonlar o‘rtasidagi aloqa sifatida muloqot akti [5].

Yangi taraqqiyot asrida xorijdagi kommunikatsiya nazariyasining yorqin namoyandalari D. Uotson va J. G. Midlar, nutqqa oid signallardan foydalangan holda insonni tarbiyalashni taklif qiladilar va kommunikatsiya jarayonining o‘zini insonning o‘zidagi boshqa kishining his-tuyg‘ularini ochish qobiliyati sifatida ko‘rib chiqadilar.

Ayrim rus olimlarining ta’kidlashicha, kommunikatsiya - bu axborot almashish, uni uzatish, shakllantirish, aniqlashtirish, rivojlantirish jarayonidir. G.M.Andreeva fikricha, inson muloqotining ushbu xususiyatlari, kommunikativ faoliyatning umumiy tizimiga kiritilgan[3].

Ta’lim jarayoni ishtirokchilarining kommunikativ savodxonligini rivojlantirish, ta’limga raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish muammolari bo‘yicha L. M. Shipitsina, O. V. Zashirinskaya, A. P. Voronova, T. A. Nilova [4], N. V. Grin [8], O. V. Yeltsova [9], O. Yu. Ribicheva[10], kabi tatqiqotchilar o‘zlarining ilmiy ishlarida bayon etib o‘tishgan. Yuqoridagi olimlar ilmiy tatqiqot ishlarida o‘quvchilarning kommunikativ savodxonligini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslari asoslab berilgan, uni shakllantirish vositalari va xususiyatlari ajratilgan, xususan, tarmoq resurslari, multimedia va interfaol texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, o‘quvchilar tomonidan raqamli kontent yaratish va boshqalar o‘rganilgan.

Pedagogik adabiyotlarda “kommunikativ savodxonlik” tushunchasi va uning shakllanishi Yu.N.Yemelyanovning ishlarida alohida ahamiyat kasb etdi[12].

Yemelyanovning fikriga ko'ra, kommunikativ savodxonlik - bu shaxsning bilimi va hissiy tajribasiga asoslangan turli xil muloqot vaziyatlariga yo'nalganlik; ijtimoiy muhit sharoitida atrofdagilar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir. Shundan kelib chiqib, shaxslararo muloqotning bilim, tajriba va qobiliyatlari kommunikativ savodxonlikning zaruriy tarkibiy qismlari hisoblanadi.

T.A.Grishinaning fikriga ko'ra, "kommunikativ savodxonlik darajasi bolaning akademik muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi va kasbiy ta'lim olishdagi qiyinchiliklar yoki yengilliklarga va kelajakda kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishga yordam beradi"[11].

Kommunikativ savodxonlik ta'lim oluvchilarning elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar va atrof-muhitni o'z ichiga olgan raqamli makonda muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. Raqamli muhitda ushbu savodxonlik muloqot uchun raqamli xizmatlar va elektron qurilmalarni (oflayn va onlayn) qo'llashni, o'z raqamli izini boshqarishni, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini, internetga qaramlik, trolling, kiberbulling [6] xavfini tushunishni, axborot qonunchiligini, axloqiy me'yorlarni, etiket qoidalarini bilish va ularga rioya qilishni va h.k.ni o'z ichiga oladi.

Qisqacha qilib aytganda kommunikativ savodxonligi -zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanish qobiliyati [13].

Faol o'qitish ta'lim oluvchilarga tayyor bilimlarni etkazish, ularni yodlash va ko'paytirishga emas, balki ularni mustaqil ravishda bilim olish uchun tashkil etishga, ta'lim muammolarini hal qilishga qaratilgan faol bilim faoliyati jarayonida ko'nikmalarni o'zlashtirishga qaratilgan usullar tizimidan foydalanishni o'z ichiga oladi. O'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan muhim interfaol metodlardan biri: munozara (bahsli munozara, muammoli vaziyatlarni muhokama qilish) [14], suhbat, ma'ruza-dialog (o'quvchi bevosita ma'ruza paytida javob berganda), aqliy hujum - ijodiy faollikni rag'batlantirish, unda ishtirokchilar imkon qadar ko'proq yechim variantlarini, shu jumladan eng kreativ fikrlarni aytishlari lozim. Shuningdek, bu ijtimoiy-psixologik trening bo'lib, unda ta'lim oluvchining umumiy faolligi o'z xatti-harakati va boshqa guruh ishtirokchilarining xatti-harakatlari seminarlar - konferensiyalar (o'quvchilarning o'quv adabiyotlari va boshqa manbalar bilan mustaqil ishlashi) va ishbilarmonlik o'yinlari ustidan refleksiya qilish tamoyili bilan to'ldiriladi.

Shunday qilib, pedagogik o'zaro ta'sir jarayonida pedagog ikkita asosiy maqsadni amalga oshiradi: ta'lim oluvchilarga xabar uzatadi yoki ularga ta'sir qiladi, ya'ni harakatga undaydi.

Pedagogik o'zaro ta'sir mantig'iga muvofiq biz aloqa bosqichlarini quyidagilarga ajratamiz:

- o'zaro ta'sirga tayyorgarlik ko'rishda o'qituvchi tomonidan o'quvchilar

bilan bo'lajak muloqotni modellashtirish (pedagogik vazifani qo'yish, uni hal qilish usullari va usullarini tanlash, kommunikativ vazifani ajratish, muloqotning o'zini modellashtirish);

- o'quvchilar bilan bevosita muloqotni tashkil etish;
- pedagogik hamkorlik davomida muloqotni boshqarish;
- muloqot natijalarini tahlil qilish va yangi pedagogik muammoni modellashtirish [15].

Ushbu aloqa bosqichlari pedagogik o'zaro ta'sir jarayonining bosqichma-bosqich rivojlanishini tavsiflaydi:

1. Modellashtirish - ushbu bosqichda pedagogik vazifalarga, mavjud vaziyatga, pedagogning individualligiga, individual ta'lim oluvchilar va umuman auditoriyaning xususiyatlariga mos keladigan o'zaro ta'sirning kommunikativ tuzilishini rejalashtirishning bir turi amalga oshiriladi. Kelgusi o'zaro ta'sirni modellashtirish jarayonida zaruriy element sifatida mumkin bo'lgan psixologik muhitni oldindan ko'ra bilish, masalan, darsda, hamda o'zaro ta'sir qiluvchi subyektlarning hissiy javobini qo'zg'atish uchun vositalarni tanlash muhimdir. Bu o'z navbatida, o'zaro ta'sirning o'ziga xos pedagogik jihatlarini belgilab beradi va pedagogga o'zining muloqot uslubi hamda hissiy holatini tasavvur qilish imkonini yaratadi.
2. Bevosita muloqotni tashkil etish, uning davomida pedagog muloqotni boshqarishda unga ma'lum bir ustunlikka ega bo'lish imkonini beruvchi tashabbusni o'z zimmasiga oladi. Bu bosqich bo'lajak muloqot sharoitlarida mo'ljal olish qobiliyatini nazarda tutadi: ta'lim oluvchilar bilan muloqot uslubini o'ylash; ushbu auditoriya bilan muloqot tajribasini fikran tiklash; yangi muloqot sharoitlarida muloqot xususiyatlarini aniqlashtirish. Bu yerda muloqot obyektini ham konkretlashtiriladi. Odatda, butun auditoriya aloqa obyektini sifatida ishlaydi. Biroq, aniq pedagogik vazifalarga qarab, pedagogning kommunikativ e'tiborini bir guruh bolalarga yoki alohida ta'lim oluvchilarga qaratish mumkin.

Ushbu bosqichning muhim jihati pedagog tomonidan ta'lim oluvchilar e'tiborini jalb qilishdir, chunki ta'lim oluvchilar e'tiborini pedagogga qaratgan taqdirdagina auditoriya bilan samarali muloqot qilish mumkin.

3. Muloqotning sharoiti va tuzilishini aniqlashtirish, bevosita muloqotni qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lgan muloqotni boshqarish.

Amalga oshirilgan o'zaro hamkorlik natijalarini tahlil qilish. Bu bosqich, ko'pincha, muloqotda mazmunli va hissiy bo'lishi mumkin bo'lgan teskari aloqa bosqichi deb ataladi. Mazmunli teskari aloqa o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish darajasi haqida ma'lumot beradi. U topshiriqlar, tezkor savol-javoblar, frontal so'rovlar va boshqalar yordamida amalga

oshiriladi[16].

Shaxsning kommunikativ kompetentligi tarkibiy qismlarini tizimlashtirib, uning shakllanishini ta'minlovchi kommunikativ bilim va ko'nikmalarning uch guruhi ajratildi:

- nutqiy kommunikativ bilim va ko'nikmalar;
- ijtimoiy-psixologik kommunikativ bilim va ko'nikmalar;
- faoliyat-amaliy kommunikativ ko'nikmalar.

Kommunikativ bilim va ko'nikmalarning har bir guruhining shakllanganligi kognitiv, operatsion-faoliyatli mezon va muloqotning shaxsiy yo'nalganligi mezoni bo'yicha aniqlanishi mumkin. Shu bilan birga, kognitiv mezon muloqot jarayonining tuzilishi, bosqichlari, xususiyatlari, muloqotdagi pozitsiyalarni bilishni; tanlangan ta'lim profiliga muvofiq maxsus atamalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Operatsion-faoliyatli mezon kommunikativ faoliyatni amalga oshirish, muloqotning verbal va noverbal vositalarini, axborotlarni izlash va uni tahlil qilish me'yorlarini egallash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Shaxsga yo'nalganlik mezoni shaxslararo muloqotga yo'nalganlik, ta'lim oluvchilarni o'zaro muloqotni tashkil etishga intilish, muloqot va hamkorlikka yo'nalganlik, empatiya, o'z hissiy holatini boshqarish kabilarni o'z ichiga oladi. Shaxsning shakllanishi jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ ko'nikma va malakalarni rivojlantirish ishlari muhim o'rin tutadi. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish ta'lim muassasalarining raqamli infratuzilmasini rivojlantirishga, ta'lim muassasasidagi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining raqamli kompetentsiya darajasini oshirishga xizmat qilishini rivojlantiradi va bu o'z navbatida milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalari uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va buning natijasida jahon iqtisodiy bozorida mamlakat raqobatbardoshligini oshirish kafolatlaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu tadqiqotda ko'rib chiqilgan kommunikativ savodxonlik bo'yicha ma'lumotlar, shu jumladan, raqamli ta'limida ta'lim oluvchilarning kommunikativ ko'nikmalari, kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishning turli modellari, bizning fikrimizcha, pedagoglar va ta'lim oluvchilarining kommunikativ savodxonligini shakllantirish jarayonini aks ettiradi, bu muammoning zamonaviy pedagogika nazariyasida kam o'rganilganligidan dalolat beradi va keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim muassasalari faoliyatiga ta'sirini, pedagog kadrlarning kommunikativ savodxonligi bo'yicha qayta tayyorlash kabi o'rganishlar ham muhim ta'lim oluvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologik

yechimlardan foydalanish ta'limni individuallashtirish va shaxsiylashtirishga, pedagog va ta'lim oluvchilar o'rtasida tezkor aloqani ta'minlashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida ta'lim muassasasining zamonaviy o'quv jarayonida pedagogning rolini o'zgartirishga olib keladi. Pedagoglar tomonidan ta'lim oluvchilarni o'qitishga ongli yondashuvni rivojlantirishga va o'quv materialini o'zlashtirishda muvaffaqiyatsizlik qo'rquvini yo'q qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, ilmiy tadqiqotlarni o'rganish asosida hozirgi vaqtda o'quv jarayoniga sun'iy intellekt tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilayotgani tasvirlangan bo'lib, ular yordamchi suni'y intellektga asoslangan dasturlari yordamida fanlarni o'rganish samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'rganishni shaxsiylashtirish aniq fanlar va tibiiy fanlarini o'qitish uchun simulyatorlar sifatida yaxshi qo'llaniladi. Shuningdek, raqamli axloq va shaxsiy daxlsizlik muhimligini oshirish zamonaviy ta'lim muhitida juda muhim omilga aylanib borayotganini ta'kidlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “RAQAMLI O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASINI TASDIQLASH VA UNI SAMARALI AMALGA OSHIRISH CHORATADBIRLARI TO‘G‘RISIDA”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-son Farmoni.<https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI TASDIQLASH TO‘G‘RISIDA”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi PF-5847-son Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. — М., 1998.
4. Албука общения // под общей редакцией Л. М. Шипицина, О. В. Заширинская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова. — СПб: изд. «Детство-Пресс». — 2020. — С. 311.
5. Alimova, F., & Yusupov, M. (2022). ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТ-ТРЕНАЖЕРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ГАЛОГЕНЫ. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 6-серия, 175-181 стр
6. Муфтахутдинова, Л. Р. Формирование коммуникативной грамотности школьников на уроках обществознания / Л. Р. Муфтахутдинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 23 (418). — С. 149-150. — URL: <https://moluch.ru/archive/418/92697/> (дата обращения: 11.11.2024).
7. Цифровая грамотность и безопасность в Интернете : метод. пособ. /Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников. – Москва : Google,

2013. –311 с.
8. Бороненко, Т.А. Развитие цифровой грамотности школьников в условиях создания цифровой образовательной среды / Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, В.С. Федотова // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 2 (38). – С. 167–193. – DOI: 10.32744/pse.2019.2.14.
 9. Грин, Н. В. Цифровая грамотность/ Н.В. Грин // Современные технологии и научно-технический прогресс. – 2021. –№ 8. – С. 285–286.
 - 10.Ельцова, О.В. Методологические подходы к формированию цифровой грамотности обучающихся / О.В. Ельцова // Современная высшая школа : инновационный аспект. – 2021. – Т. 13, № 2(52). – С. 115–121. – DOI 10.7442/2071-9620-2021-13-2-115-121.
 - 11.Рыбичева, О.Ю. Цифровая грамотность обучающихся как результат свободного и управляемого формирования /О.Ю. Рыбичева // Вестник Вятского государственного университета. – 2022. – № 3(145). – С. 117–127. – DOI 10.25730/VSU.7606.22.043
 - 12.Гришина, Т. А. Особенности коммуникативной грамотности учащихся с разным уровнем академической успеваемости / Т. А. Гришина // Наука и образование: актуальные психологические проблемы и опыт решения: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Саранск, 15–16 апреля 2021 года. — Саранск: Мордовский государственный педагогический университет
 - 13.Емельянов Ю.Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетенции: автореф. ... дис. канд. пед. наук. — Л., 1991.
 - 14.Григорьева, М.В. Развитие коммуникативных умений у детей в сценической деятельности // Начальная школа. – 2003. – № 10. – С. 103 – 106.
 - 15.Сихимбаева С.М., Асылбаева Ж.У., Мейрбекова Р.Т., Мурзабекова М.Р. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 3-2. – С. 30-33; URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=4831> (дата обращения: 11.11.2024).
 - 16.F. Alimova, & M. Yusupov (2022). К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ. Science and innovation, 1 (B8), 1017-1022. doi: 10.5281/zenodo.7407797
 - 17.Yusupov Musurmon Maxmud o'g'li. (2024). РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10678179>

18. Усачева Елена Александровна, & Чеботарёва Наталья Николаевна (2021). ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Вестник военного образования, (1 (28)), 107-111.
19. M. Kuchkarov., M. Yusupov.(2024).Kimyoviy tajribalarni ijodiy yondashuv asosida tashkil etishning uslibiy imkoniyatlari. XALQ TA'LIMI. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI.5-son.(ISSN 2181-7839).46-50 bet.